

УДК 316.3

Р. В. Майборода, Т. В. Зверко

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: СОЦІОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ПІДХОДІВ ДО РОЗВИТКУ

У статті розглянуто концептуальні ідеї громадянського суспільства в їх еволюційному розрізі. Вони об'єктивовані сучасним суспільним контекстом, що передбачає значущість громадянського суспільства як такого, яке знімає напругу між державою, соціальними групами та індивідами, що виникає одночасно з розширенням суспільного простору.

Для відтворення спектру уявлень про сутність громадянського суспільства, ступінь його розвиненості в науковому дискурсі окреслено різні теоретичні моделі. Особливу увагу приділено таким з них: ототожнення громадянського суспільства з державою і цивілізованою державою; ліберальна державно-центристська модель А. де Токвіля; державно-центристське бачення громадянського суспільства Г. В. Ф. Гегеля; громадянське суспільство як ототожнення з ринковим капіталізмом тощо.

Акцентовано увагу на тому, що громадянське суспільство має певні системоутворюючі характеристики й принципи, які визначають його розвиток.

Надано трактування поняття «громадянське суспільство» в сучасному розумінні, по-перше, як такого, яке здатне протистояти державі, контролювати її діяльність, виходячи з того, що кожний індивід має право вільно діяти в рамках добровільно сформованих асоціацій, які захищені законами від прямого втручання держави. По-друге, як одного з феноменів сучасного демократичного суспільства, основою якого є сукупність неурядових організацій, асоціацій та інших форм об'єднань громадян, метою яких виступає контроль діяльності держави без прямого втручання в їхню діяльність, забезпечення прав і свобод людини, контроль правомірності та демократичного характеру влади, а також здатність впливати на прийняття рішень державою.

Зроблено акцент на розвитку життєздатного громадянського суспільства через формування сприятливого соціального середовища; розвиток громадських організацій; підтримку громадських ініціатив.

Ключові слова: громадянське суспільство, принципи громадянського суспільства, концепції громадянського суспільства, моделі громадянського суспільства, демократичні засади суспільства.

Майборода Р. В., Зверко Т. В. Концептуальные основы гражданского общества: социологическое осмысление понятия и подходов к развитию

В статье рассмотрены концептуальные идеи гражданского общества в их эволюционном разрезе. Они объективированы современным социальным контекстом, который предусматривает значимость гражданского общества как такого, которое снимает напряжение между государством, социальными группами и индивидами, возникающее одновременно с расширением общественного пространства.

Для воспроизведения спектра представлений о сущности гражданского общества, степени его распространенности в научном дискурсе очерчены различные теоретические модели. Особое внимание уделено таким из них: отождествление гражданского общества с государством и цивилизованным государством; либеральная государственно-центристская модель А. де Токвиля; государственно-центристское видение гражданского общества Г. В. Ф. Гегеля; гражданское общество, отождествленное с рыночным капитализмом и др.

Акцентировано внимание на том, что гражданское общество имеет системообразующие характеристики и принципы, которые определяют его развитие.

Представлена трактовка понятия «гражданское общество» в современном понимании, во-первых, как такого, которое способно противостоять государству, контролировать его деятельность, исходя из того, что каждый индивид имеет право свободно действовать в рамках добровольно сформированных ассоциаций, защищенных законами от прямого вмешательства государства. Во-вторых, как одного из феноменов современного демократического общества, основой которого является совокупность неправительственных организаций, ассоциаций и других форм объединений граждан, целью которых является контроль деятельности государства без прямого вмешательства в их деятельность, обеспечение прав и свобод человека, контроль правомерности и демократического характера власти, а также способность влиять на принятие решений государством.

Сделан акцент на развитии жизнеспособного гражданского общества путем формирования благоприятной социальной среды; развития общественных организаций; поддержки общественных инициатив.

Ключевые слова: гражданское общество, принципы гражданского общества, концепции гражданского общества, модели гражданского общества, демократические основы общества.

Mayboroda Roman, Zverko Tamara. Conceptual fundamentals of civil society: sociological understanding of the concept and approaches to development.

The article considers the conceptual ideas of civil society in their evolutionary context. They are objectified by the modern social context, which assumes the importance of civil society as one that relieves the tension between the state, social groups and individuals, which arises simultaneously with the expansion of public space.

To reproduce the range of ideas about the essence of civil society, the degree of its development in scientific discourse, various theoretical models are outlined. Particular attention is paid to such of them: identification of civil society with the state and the civilized state; Tocqueville's liberal state-centric model; Hegel's state-centric vision of civil society; civil society as an identification with market capitalism, and so on.

Emphasis is placed on the fact that civil society has certain system-forming characteristics and principles that determine its development.

The interpretation of the concept of "civil society" in the modern sense, first, as one that is able to resist the state, control its activities, based on the fact that it is a sphere of self-government of free individuals based on voluntarily formed associations, which are protected by direct state intervention. Secondly, as one of the phenomena of modern democratic society, which is based on a set of non-governmental organizations, associations and other forms of associations of citizens, whose purpose is to control the activities of the state without direct interference in their activities, human rights and freedoms, legitimacy and democratic nature of power, as well as the ability to influence decision-making by the state.

Emphasis is placed on the development of a viable civil society through the formation of a favorable social environment; development of public organizations; support for community initiatives.

Key words: civil society, principles of civil society, concepts of civil society, models of civil society, democratic principles of society.

Постановка проблеми. Розвиток громадянського суспільства, яке перманентно перетворює свою конфігурацію внаслідок зміни політичного та економічного контекстів, залишається, як і раніше, у фокусі теоретичного осмислення і практичних напрацювань. Ці процеси пояснюються необхідністю створення ефективного

механізму взаємодії громадян, громадських об'єднань, асоціацій некомерційних організацій, у тому числі політичних партій з органами державної влади та місцевого самоврядування, їхньої участі в підготовці державних рішень з найважливіших соціальних, економічних та інших питань.

Тому об'єктивується значущість громадянського суспільства як такого, яке знімає напругу між державою, соціальними групами та індивідами, що виникає одночасно з розширенням суспільного простору. І фундаментом цієї співпраці є відносна спільність інтересів і ціннісних настанов.

Так, у ліберально-демократичній традиції (Дж. Ст. Мілль, А. де Токвіль, І. Берлін) акцентувалася увага на свободі й самостійності громадянського суспільства, його захисній функції. Отже, це забезпечувало свободу від зовнішнього втручання.

Соціал-демократична позиція декларує взаємозв'язок демократизації політичного життя і громадянського суспільства. При цьому держава повинна виступати гарантом демократичного управління громадськими інституціями.

На наш погляд, раціональним є використання центристського підходу до аналізу громадянського суспільства, відповідно до якого важливою є його контролююча та регулююча роль у функціонуванні інститутів громадянського суспільства.

Проте швидкоплинні соціально-політичні процеси диктують нові орієнтири демократичного розвитку. А відсутність стабільно функціонуючої системи взаємодії влади та громадських структур, нерозвиненість інститутів громадянського суспільства визначають несформованість, фрагментарність розуміння сутності громадянського суспільства, його основоположних засад функціонування, гальмуючи процеси побудови демократичної держави. Саме це зумовило необхідність ще раз звернутися до осмислення феномена громадянського суспільства.

Мета статті – виявити спектр уявлень про сутність громадянського суспільства, ступінь його розвиненості в науковому дискурсі.

Виклад основного матеріалу. Громадянське суспільство як наукове поняття введено в дискурс соціального пізнання Аристотелем.

На його думку, перед тим, як визначити, що є держава, слід з'ясувати поняття про громадянина, бо держава є не що інше, як сукупність громадян, тобто громадянське суспільство. Аристотель вважав, що справжнє громадянство, а, отже, складене з громадян співтовариство, існує тільки там, де верховна влада діє в інтересах загального блага, де громадяни можуть приймати участь в управлінні. Якісна відмінність такої демократії від сучасної полягає у тому, що для давньогрецької демократії були чужі уявлення про конституцію і конституційні обмеження, що накладаються на державну владу, а також ідея права, що передусє державі й стоїть над державою.

Сам термін «громадянське суспільство» вперше було вжито Г. Лейбніцем, німецьким філософом, ученим і громадським діячем. Значний внесок у розробку проблем громадянського суспільства внесли такі вчені, як Н. Макіавеллі, Дж. Локк, Ш. Монтеск'є, О. Конт та інші.

В їхніх політичних ученнях, а також у роботах Цицерона, Гоббса, Гегеля та інших проблема громадянського суспільства розглядалася в антитезі «громадянське суспільство – держава». Всі перераховані мислителі вважали, що громадянське суспільство – це щось, що знаходиться поза полем залежності держави, опозиційне і таке, що навіть протистоїть йому [1]. Така позиція в сучасному ракурсі не є однозначною. На наш погляд, стабільний розвиток інститутів громадянського суспільства буде відбуватися тільки в тому випадку, якщо суспільство буде перебувати у взаємозв'язку з органами державної влади, а не в опозиції. Однією з умов виникнення громадянського суспільства є розвиток демократичного початку, а демократія – політичний режим, особливістю якого є колективне прийняття рішень, законність, рівність членів суспільства, що неможливо в умовах опозиції суспільства до держави. Тому громадянське суспільство повинно знаходитися не поза полем залежності держави, а в конструктивному взаємозв'язку.

Як показує аналіз наукових джерел, громадянське суспільство виникає на відносно високому етапі розвитку людського соціуму, коли складається певна система зв'язків і інтересів людей. Саме тому протягом довгого часу сам термін «громадянське суспільство»

отоотожнювався з державою. Для давніх греків усе суспільне життя було політичним, тобто полісним, що означає сукупність усіх громадян – і міського населення, і держави. Існувало поняття «політія», що означає одночасно й права громадянства, і форму правління, і конституцію, і особливості державного управління.

На цьому етапі формування уявлень про громадянське суспільство і державу поступово складаються поняття «суспільство», «громадянин», «громадяни». Найчастіше під суспільством розуміють сукупність громадян, а громадяни жили в політії – місті – державі, що відрізняється від села.

Із зростанням продуктивності праці, поділом виробництва людські об'єднання стають все більш численними та різноманітними. Загальний інтерес продовжує пов'язувати ці об'єднання, але з розвитком приватної власності з'являється можливість для деяких спільнот вижити самостійно, «поза виживання суспільства в цілому», формуються інтереси окремих спільнот. Мислителі того часу стали особливу увагу приділяти проблемі співвідношення суспільства й держави, точніше статусу сторін у цій зв'язці. Одні з них (Т. Гоббс, Н. Макіавеллі та ін.) віддавали перевагу державі. Так, англійський філософ-матеріаліст Гоббс порівнював державу з Левіафаном – біблійним морським чудовиськом. Разом з тим, він вважав, що «... поза державою – панування пристрастей, війна, страх, бідність, гідота, самотність, варварство, дикість, невігластво; в державі – панування розуму, безпека, багатство, благопристойність, вишуканість, знання і прихильність» [2, с. 331]. Громадянське суспільство Т. Гоббс розглядав як єднання людей, при якому відбувається їх підпорядкування за умов включення у цю єдність і підпорядкування волі однієї людини або одного зібрання (тобто безлічі людей, які обговорюють, що слід зробити або чого не слід робити для загального блага всіх людей). На думку Т. Гоббса, громадянське суспільство (*societas civilis*) має підпорядковуватися єдиній особі, тому що «державна – єдина особистість, чия воля на підставі угоди багатьох людей повинна рахуватися волею усіх, з тим, щоб мати можливість використовувати сили та здібності кожного для захисту загального миру» [2, с. 331]. Аналіз потенціалу концепції Гоббса для українського суспільства

показує, що на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства даний феномен характерно швидше протиставляти державі, а не виділяти його в якості окремої важливої структури держави, що виступає як сполучна ланка між владою і населенням.

Інші дослідники (Ш. Монтеск'є, Ж.-Ж. Руссо, К. Маркс та ін.) вважали державу чужим і тимчасовим епізодом у розвитку й становленні іншого суспільного устрою – бездержавної організації.

Ж.-Ж. Руссо першим у політичній теорії протиставив державі асоціацію громадян. Державу утворюють піддані, а громадянське суспільство, за термінологією Руссо, – вільні громадяни. І. Кант висловлював думку, що громадянське суспільство – це сукупність відносин між вільними людьми. Вищою метою історії має стати такий державний устрій, в якому розвиваються всі початкові задатки людського роду.

Істотний внесок у розробку поняття «громадянське суспільство» зробив Г. В. Ф. Гегель. Громадянське суспільство він розглядав як диференціацію, яка виступає між сім'єю і державою, хоча розвиток громадянського суспільства настає пізніше, ніж розвиток держави. Гегель розглядав громадянське суспільство як окреме від держави утворення, але яке, тим не менш, тісно з ним взаємодіє.

В якості основних принципів, на яких функціонує громадянське суспільство, Гегель назвав такі:

- 1) громадська думка, що вільно формується;
- 2) публічна обізнаність;
- 3) особиста свобода;
- 4) приватна власність;
- 5) справедливі й суворі закони [3, с. 227].

Одним із принципів у вченні Гегеля про громадянське суспільство виступає конкретна особа, яка є для себе як особлива мета, як цілісність потреб і перемішання природної необхідності й свавілля. Іншими словами, головним елементом у суспільстві виступає людина – її роль, становище в суспільстві та функції. Діяльність людини спрямована, перш за все, на задоволення власних потреб (природних, соціальних), але вона знаходиться в певних відносинах з іншими людьми. У громадянському суспільстві, за Гегелем, кожен для себе – мета

індивіда; всі інші цілі для нього – ніщо. Але без співвідношення з іншими людьми він не зможе досягти всього обсягу своїх цілей.

Таким чином, питання про громадянське суспільство було історично зумовлене доцільністю устрою людського буття. І природно, що основними цінностями, такими, що превалюють в громадянському суспільстві, стали свобода та незалежність громадян, їхні духовні цінності, політична й моральна незалежність. У такому суспільстві держава виконує функцію «арбітра», не втручаючись у приватне життя індивіда.

У сучасному розумінні поняття «громадянське суспільство» трактується як суспільство, здатне протистояти державі, контролювати її діяльність. Іншими словами, громадянське суспільство заточене на вільне волевиявлення, свободу дій, захищеність необхідними законами. І якщо держава може мати різні форми правління (демократію, диктатуру, монархію та ін.), то для громадянського суспільства характерна лише демократична форма його функціонування. Чим більше розвинене громадянське суспільство, тим демократичніша держава [4, с. 95].

Громадянське суспільство пронизує усі сфери суспільного життя, тому в останні десятиліття цей феномен став вивчатися крізь призму різних наук. Правознавство розглядає громадянське суспільство як суб'єкт цивільного права та правового регулювання; історія описує різні національні історично сформовані форми громадянського суспільства; політологія вивчає характер і форми взаємодії громадянського суспільства з політичними інститутами, державою в цілому, його структуру, тобто всю цілісну картину громадянського суспільства; філософія і соціологія – як соціальну систему, форму громадської організації. На думку Г. Г. Дилигенського, громадянське суспільство являє собою «сукупність відносин і інститутів, що функціонують незалежно від політичної влади і здатних на неї впливати» [5, с. 237].

С. Г. Кара-Мурза інтерпретує громадянське суспільство як «асоціацію вільних громадян, яка обмежує і контролює дії держави, забезпечує рівність всіх громадян перед законом за допомогою механізму поділу влади і пріоритету права» [6]. Іноді в літературі можна зустріти твердження, що громадянське суспільство перебуває

в єдності з державою, але це протиріччя є досить специфічним. Ці дві категорії існують одночасно, не втручаючись в діяльність один одного. Загальноновизнаним є розгляд природи громадянського суспільства як неполітичного суспільства, як сферу сімейних, господарських, духовних відносин, які існують поза політикою і без політики.

Таким чином, у сучасному розумінні громадянське суспільство є невід'ємною частиною демократичного режиму і має позитивний вплив на процес демократизації. У цих умовах відбувається децентралізація державної влади за рахунок передачі частини владних повноважень органам самоврядування та інститутам громадянського суспільства, які прагнуть безконфліктно взаємодіяти з державою. Держава покликана служити інтересам, а громадянське суспільство, в свою чергу, формує закріплення демократичних інститутів державної влади, сприяє реалізації інституту прав людини, формує відкриті політичні системи.

Проведений ретроспективний аналіз існуючих уявлень про громадянське суспільство дозволяє нам зробити висновок, що інститут громадянського суспільства багатогранний і багатокритеріальний, що не дозволяє дати єдине визначення даного феномена.

В цілому, сучасне поняття громадянського суспільства, на відміну від більш ранніх трактувань, орієнтоване на нові оцінки й суспільно-політичне мислення, тому що ресурси соціальної інтеграції підриваються не тільки державою, скільки експансією неліберальної корпоративної економіки. Дослідники бачать завдання в тому, щоб гарантувати сучасній державі та сучасній економіці автономію і в той же час захистити громадянське суспільство від деструктивного проникнення в нього вимог, що виходять з цих двох сфер.

Використання цього поняття в реалізації мети нашої статті передбачає виділення домінуючого, оптимального його визначення.

У науковій літературі можна зустріти різні трактування поняття «громадянське суспільство». Зустрічаються також такі, що визначають громадянське суспільство як узагальнене поняття, яке охоплює всю сферу буття громадян та їхніх об'єднань. Однак у різних джерелах воно представлено по-різному. Проблеми визначення поняття «громадянське суспільство» пов'язані з тим, що громадянське

суспільство є складним соціальним феноменом, який має багатовимірну структуру, що включає в себе безліч постійно взаємодіючих елементів. Звідси і багатоваріантність існуючих у науці теоретичних аспектів і підходів в осмисленні громадянського суспільства, а також спроб дати йому визначення.

На основі вже існуючих дефініцій ми вважаємо за доцільне говорити про громадянське суспільство, як про один із феноменів сучасного демократичного суспільства, основою якого є сукупність неурядових організацій, асоціацій, спілок, центрів, фондів та інших форм об'єднань громадян, метою яких виступає контроль діяльності держави, причому без прямого його втручання в їхню діяльність, забезпечення правової та інших свобод людини, контроль правомірності та демократичного характеру влади, а також здатність впливати на прийняття рішень державою. У такому контексті громадянське суспільство – це те середовище, в якому сучасна людина законним шляхом задовольняє свої потреби, розвиває свою індивідуальність, приходиться до усвідомлення цінності групових акцій і суспільної солідарності.

У структурному відношенні громадянське суспільство представлено сукупністю добровільних самоврядних асоціацій і об'єднань громадян, взаємовідносини між якими носять горизонтальний, координаційний характер. Таке суспільство не може повною мірою функціонувати без ефективного інструментарію взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами державної влади. Дана взаємодія повинна будуватися на основі правової держави. Це одна з умов розвитку громадянського суспільства. Тому питанню побудови правової держави приділяється на сьогоднішній день велика увага. З огляду на ці фактори доцільно розглянути передумови взаємодії держави та громадянського суспільства в контексті становлення правової держави.

Розглядаючи громадянське суспільство як самостійну сутність, можна говорити про те, що воно має певні системоутворюючі характеристики й принципи, що визначають його розвиток. Ці принципи, у свою чергу, визначають розвиток політичної та економічної сфер. Іншими словами, економіка та політика є функціями громадянського

суспільства, адже економічна та політична свободи є проявами більш глобальної свободи індивіда. Свобода передбачає наявність багатьох факторів, однак усі вони виключають монополію, будь то одна соціальна група, організація або партія. Натомість громадянське суспільство включає свободу вибору у всіх сферах суспільного життя. Тому в тоталітарному суспільстві, яке виключає індивідуалізм, приватну власність (економічна свобода), неможливо говорити про різноманіття джерел життєзабезпечення і свободи (в різних її проявах), що є природним для громадянського суспільства.

Опорними конструкціями громадянського суспільства є усі ті інститути та організації, які покликані сприяти всебічній реалізації особистості, її інтересів і прав. Однак, крім того, що громадянське суспільство є певним комплексом інститутів, воно ще й виступає в якості системи відносин. Тієї системи, яка діє у духовній, соціокультурній, політико-культурній площині, що, у свою чергу, актуалізує і задіює потенціал не тільки інститутів, які функціонують у цих сферах, а й матеріальну й духовну культуру, систему соціальних зв'язків, ціннісних орієнтацій, які створюють ландшафт для проактивної поведінки особистості. Така модель демократичного соціального устрою відповідає викликам часу й здатна мобільно реагувати на швидкоплинні зміни у різних соціальних вимірах.

Висновки і пропозиції. У підсумку зазначимо, що розглянуті нами підходи до аналізу громадянського суспільства свідчать, з одного боку, про незмінність розуміння того, що головною суспільною місією є сприяння розвитку життєздатного громадянського суспільства через формування сприятливого соціального середовища; розвиток громадських організацій; підтримку громадських ініціатив; а з іншого – про необхідність «свіжого погляду» і постійної наукової рефлексії феномена громадянського суспільства. На нашу думку, одним із актуальних напрямків, що потребують дослідження, повинно стати визначення потенціалу політичних партій і громадських організацій у формуванні громадянського суспільства в Україні.

Список бібліографічних посилань

1. Розенфельд, Ю. Н. (2008). *Политология*. Харьков : Изд-во НУА, 436 с.
2. Гоббс, Т. (1989). Сочинения в 2 т. М. : Мысль, 622 с.
3. Гегель, Г.В.Ф. (1990). *Философия права*. М. : Мысль, 524 с.
4. Муляр, В. І. (2003). *Політологія*. Київ : ЦУЛ, С. 94–108.
5. Дилигенский, Г. Г. (1994). *Становление гражданского общества: культурные и психологические проблемы*. М. : Луч, С. 236–248.
6. Кара-Мурза, С. Г. Манипуляция сознанием [online]. Available at: <https://socioline.ru/book/s-kara-murza-manipulyaciya-soznaniem> (Accessed 05 Feb. 2021).

References

1. Rozenfel'd, Yu. N. (2008). *Politologiya* [Political science]. Khar'kov : Izd-vo NUA, 436 p.
2. Gobbs, T. (1989). *Sochineniya v 2 t.* [Works in 2 volumes]. M. : Mysl', 622 p.
3. Gegel, G.V.F. (1990). *Filosofiya prava* [Philosophy of law]. M. : Mysl', 524 p.
4. Mulyar, V. I'. (2003). *Poli'tologi'ya* [Political science]. Kiyiv : CzUL, pp. 94–108.
5. Diligenskij, G. G. (1994). *Stanovlenie grazhdanskogo obshhestva: kul'turny'e i psikhologicheskie problemy* [Formation of civil society: cultural and psychological problems]. M. : Luch, pp. 236–248.
6. Kara-Murza, S. G. *Manipulyacziya soznaniem* [Consciousness manipulation] [online]. Available at: <https://socioline.ru/book/s-kara-murza-manipulyaciya-soznaniem> (Accessed 05 Feb. 2021).